

TOVARLARNI TIF TN KODINI ANIQLASHDA XAVFLARNI
BOSHQARISH TIZIMINI QO'LLANILISHI

Zaxro Orifjonovna Quvatova

Bojxona qo'mitasining Bojxona institutining o'qituvchisi

Toshkent, O'zbekiston. zahrokuvatova@gmail.com

ORCID: 0009-0000-1872-6473

O'zbekiston Respublikasining jahon iqtisodiyotiga integratsiyasi jarayonida bojxona rasmiylashtiruvi bo'yicha protseduralarni qisqartirish, Jahon bojxona tashkiloti xavfsizlik standartlari to'rt asosiy elementidan biri bo'lgan bojxona xizmatlari yuk-tovarlar tashish xalqaro tizimida xavfsizlikning minimal (eng kam) standartlariga rioya qilayotgan va ishda samarali uslublardan foydalanayotgan kompaniyalarga beradigan imtiyozlarni joriy etish milliy manfaatlarning istiqbolli bo'lishiga va tashqi bozorda o'zaro manfaatli hamkorlikni ta'minlanishiga xizmat qilishi bilan bir qatorda, mamlakatimizning jozibador investitsiya muhitini yaratish sohasidagi masalalar dolzarbligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan tashqi iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish, investitsion jozibadorlikni oshirish, tadbirkorlik subyektlariga qulay sharoit yaratish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi chegara va tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarida "Xavflarni boshqarish" avtomatlashtirilgan axborot tizimi yaratildi.

Xavflarni boshqarish tizimi bojxona nazorati jarayonini modernizatsiya qilishning eng muhim mexanizmi bo'lib - bu bojxona qonunchiligi sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida tasodifiy tanlash tamoyiliga asoslangan operativ bojxona nazoratini ta'minlaydigan bojxona boshqaruvi tizimidir.

Shunday qilib, bu tushunchada xavf bojxona qonunchiligiga rioya qilmaslik ehtimolidir. O'z navbatida, xavflarni boshqarish tizimi huquqbuzarlik sodir etish

imkoniyatini ko'rsatishi mumkin bo'lgan belgilar va ko'rsatkichlarni aniqlash va tizimlashtirishga qaratilgan tizimdir.

Xavflarni boshqarish tizimini qo'llash tamoyillari va yondashuvlari ko'plab xalqaro me'yoriy hujjatlarda mustahkamlangan. 1973 yil 18-mayda qabul qilingan Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg'unlashtirish to'g'risidagi xalqaro konvensiyaning (Kiota) Umumiy ilovasining 6 bobida bojxona nazoratida xavfni boshqarish tizimi qo'llanilishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Masalan, «Bojxona nazoratini qo'llashda xavflarni boshqarish tizimi qo'llanilishi» (6.3 standart); «Bojxona organlari bojxona tekshiruvdan o'tkazilishi kerak bo'lgan shaxslarni, tovar va transport vositalarini aniqlash uchun xavfni tahlil qilish usulidan foydalanadi» (6.4 standart); «Bojxona organlari xavflarni boshqarish tizimini qo'llab - quvvatlash uchun qonunlarga rioya etilish darajalarini baholash strategiyasini qabul qiladi» (6.5 standart) va Bojxona nazoratini takomillashtirish maqsadida bojxona organlari tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari bilan hamkorlik qilishga va memorandum tuzishga harakat qiladi» (6.8 standart).

Hamda, ushbu tamoyillar Jahon bojxona tashkilotining bojxona nazorati bo'yicha yo'riqnomalari va Global savdoni xavfsiz va osonlashtirishning asosiy standartlariga kiritilgan (Hadli Standartni 2-asosiy elementi – Hadli standartlarga a'zo bo'lgan barcha mamlakatlar xavfsizlik muammolarini hal qilishda bosqichma-bosqich tadrijiylik bilan xavf boshqarish masalalariga o'tishni o'z zimmasiga oladi).

Shu bilan birga, 2016-yil 20-yanvarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksini 29 bobida Xavfni boshqarish tizimi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu bob xavflarni boshqarishda qo'llaniladigan asosiy atamalarni, xavfni boshqarish tizimini qo'llash maqsadlarini, xavflarni tahlil qilish obyektlarini va bojxona organlarining xavflarni baholash va boshqarishdagi faoliyatini tartibga solishga bag'ishlangan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Bizga ma'lumki 2018 yil dekabr oyigacha O'zbekiston bojxona tizimida xavfni minimallashtirish tizimining bo'lmaganligi, bojxona ma'murchiligining xalqaro darajadagi mavqeyini pasayishiga olib kelgan. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari faoliyatiga baho berishda xavfni minimallashtirish tizimining mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bojxona organlari faoliyatida xavfni boshqarish tizimi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ham xavfni boshqarish tizimi dunyo tajribasida bojxona nazoratining asosiy falsafasi sifatida e'tirof etiladi.

Bojxona organlari bojxona nazoratini amalga oshirishda xavflarni boshqarish tizimi eng muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Jahon bojxona tashkiloti standartlarida ko'zda tutilgan sifat ko'rsatkichlari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iboratdir:

- bojxona rasmiylashtiruviga sarflanadigan vaqtni minimallashtirish;
- tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun bojxona organlari harakatlari haqida ma'lumotga ega bo'lish;
- bojxona organlari va tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik.

Xavflarni boshqarish tizimining joriy etilishi bojxona organlariga umumiy tekshirish tizimidan tasodifiy nazorat o'tkazishga o'tish imkonini berdi. Tovarlarning TIF TN kodi eng keng tarqalgan yuqori xavfli elementlardan biridir. Bojxona chegarasi orqali olib o'tiladigan toifalar, turlar, guruhlar va alohida tovarlarning sezilarli xilma-xilligi mavjudligi sababli ularni aniq bir kod bilan belgilash qiyin bo'ladi.

Tovarlarni TIF TN kodini aniqlashda quydagi mezonlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi, bular:

- kimyoviy tarkibi;
- qayta ishlanishi;
- tovar bajaradigan funktsiya, ya'ni uning qo'llanilishi;
- tovar ishlab chiqilgan xomashyo materiali;

- qayta ishlanganlik darajasi (xomashyo, yarim tayyor mahsulot va tayyor mahsulot).

Bojxona kodeksining 204-modda (Xavfni boshqarish tizimida qo'llaniladigan asosiy tushunchalar) siga asosan, **yashiruvchi tovarlar** — xavf tovarlari o'rniga deklaratsiyalanishi ehtimoli yetarli darajada bo'lgan tovarlardir. **Xavf tovarlari** esa — xavf aniqlangan yoki potensial xavf mavjud bo'lgan bojxona chegarasi orqali olib o'tilayotgan tovarlardir.

Bundan tashqari, aniqlangan xavf va potensial xavf tushunchalari mavjud bo'lib, aniqlangan xavf — bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish sodir etilganligidan va bojxona organlari ushbu holat to'g'risida ma'lumotga ega ekanligidan dalolat beruvchi fakt va potensial xavf — aniqlanmagan, lekin uning yuzaga kelishi uchun sharoitlar mavjud bo'lgan xavfdir.

Shuningdek, **xavf indikatorlari** — oldindan belgilangan ko'rsatkichlarga ega muayyan mezonlar bo'lib, ulardan og'ish yoki ularga mos kelish nazorat obyektini tanlashni amalga oshirish imkonini beradi;

Xavf profili — xavf sohasi, xavf indikatorlari to'g'risidagi ma'lumotlar yig'indisi, shuningdek xavfning oldini olish yoki uni imkon qadar kamaytirish bo'yicha zarur choralarni ko'rish to'g'risidagi ko'rsatmalardir.

Shu tariqa xavf profillari bojxona organlariga xavflarni amaliy boshqarishni amalga oshirishda yordam beradi. Xavf profillari orqali hujjatlarni va tovarlarni to'liq tekshirish bojxona nazoratining maqsadli va natijaga yo'naltirilgan shakllariga almashtirilmoqda. Bu bojxona xizmatida mavjud resurslardan samarali va oqilona foydalanish imkonini beradi.

Xavf tahlili obyektlari jumlasiga quyidagilar kiradi:

Birinchidan, bunday ob'ektlarga bevosita bojxona nazorati ostidagi tovarlar (ya'ni bu tovarlar bojxona chegarasini kesib o'tgan paytdan boshlab davlat hududiga olib kiriladigan tovarlar) yoki erkin muomalaga chiqarish (import) bojxona rejimiga joylashtirilgan tovarlar kiradi. Ushbu tartib asosiy hisoblanadi,

chunki u tashqi iqtisodiy faoliyatni bojxona va davlat tomonidan tartibga solish asoslarini birlashtiradi.

Ikkinchidan, xavfni tahlil qilish obyektlariga xalqaro transport vositalari kiradi. Ya'ni, bu tovarlar, yo'lovchilar, bagaj, asbob-uskunalar va boshqalarni xalqaro tashish uchun O'zbekiston Respublikasi bojxona hududidan tashqariga olib kiriladigan yoki olib chiqiladigan transport vositalaridir.

Uchinchidan, oldi-sotdi yoki ayirboshlashga doir tashqi iqtisodiyot kontraktlarida (shartnomalarida, kelishuvlarida), tovarlarga egalik qilish, ulardan foydalanish va (yoki) ularni tasarruf etish huquqiga oid bitimlarda yoxud boshqa hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlar kiradi.

To'rtinchidan, bojxona nazorati ostida turgan tovarlarga nisbatan vakolatga ega bo'lgan shaxslarning faoliyati ham kiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, xavflarni tahlil qilish ob'ektlariga bojxona nazorati shakllarini qo'llash natijalari ham kiradi.

Bojxona kodeksining 21-moddasiga asosan Bojxona nazorati O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi va xalqaro shartnomalariga rioya etilishini ta'minlash uchun bojxona organlari tomonidan amalga oshiriladigan, shu jumladan xavfni boshqarish tizimi qo'llanilgan holda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmuidan iboratdir.

Ma'lumki, bojxona nazoratini o'tkazishda tasodifiy tanlash tamoyili asosiy hisoblanadi. Bu tamoyil haqida Kioto konvensiyasida ham ma'lumotlar aks ettirilgan. Ushbu tamoyilga muvofiq bojxona organlari bojxona nazoratining faqat bojxona qonunchiligiga rioya etilishini yetarli darajada ta'minlaydigan, ya'ni samarali bo'lgan shakllariga amal qilishi shart.

Shunday qilib, bojxona nazorati bojxona ishi sohasidagi huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olishga qaratilgan bo'lib, xavflarni boshqarish tizimi ushbu huquqbuzarliklarni sodir etish imkoniyatini ko'rsatuvchi belgilarni tizimlashtiradi va rasmiylashtiradi.

Xavflarni boshqarish tizimi tashqi iqtisodiy faqoliyat qatnashchilariga quydagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Eng avvalo, ushbu tizim tashqi savdo aylanmasining oshishiga va xalqaro savdoning rivojlanishiga xizmat qiladi;
- Tashqi iqtisodiy faoliyatning (TIF) halol ishtirokchilarini rag‘batlantirish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish imkonini beradi;
- Bojxona nazorati va rasmiylashtiruviga sarflanadigan vaqt sezilarli ravishda qisqaradi;
- Har bir TIF qatnashchisiga individual baho berish va ularning halolligiga qarab saralash, bir-biridan farqlash imkoni tug‘iladi;
- TIF qatnashchilariga bojxona ko‘rigidan yengillik yaratiladi;
- TIF qatnashchilarining tovarlari aylanmasi davri qisqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Bojxona protseduralarini soddalashtirish va uyg‘unlashtirish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya” (Kioto konvensiyasi, 18.05.1973-y.).
2. Jahonda savdoni yengillashtirish va xavfsizlikning hadli standartlari (23.06.2005-y.).
3. O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi. – T.: O‘zbekiston, 2016. – B. 189.
4. O‘zR Davlat bojxona qo‘mitasining 2018-yil 13-iyundagi “Xavfni boshqarish tizimini qo‘llashga doir chora-tadbirlar ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish strategiyasi va taktikasini tasdiqlash to‘g‘risida” 412-son buyrug‘i.

